

Niemeyer e Artigas: aproximações e divergências na busca da expressão formal da estrutura

Carlos Fernando Silva Bahima

Arquiteto, formado na UNISINOS, Mestre em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR. Professor da Área de projetos da UNISINOS e da UNISC.

Av Unisinos, 950 – Curso de Arquitetura e Urbanismo, São Leopoldo, RS
Fone (051) 3591 1122
cfbahima@unisinos.br

Alex Carvalho Brino

Arquiteto, formado na UFRGS, Mestre em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR. Professor da Área de projetos no Centro Universitário UNIVATES em Lajeado e da UNISC.

Rua Avelino Tallini, 171 – Prédio 11 sala 508 | Bairro Universitário | CEP 95900-000
Fone (051): 3714-7000 ramal 5596
alexbrino@yahoo.com.br

Niemeyer e Artigas: aproximações e divergências na busca da expressão formal da estrutura

A importância assumida pela expressão estrutural na arquitetura moderna brasileira é assunto que não apenas mobilizou os principais arquitetos dessa vertente, como serviu de trampolim para a sua afirmação internacional através de obras como o Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque (1938-39) o Conjunto da Pampulha (1942-43) e o Museu de Arte Moderna (1953).

Dentro desse caráter expressivo que a estrutura sempre assumiu em relação à própria modernidade na arquitetura, no Brasil tornou-se visível, a partir dos anos 50, uma bifurcação fundamental: de um lado a estrutura enquanto forma plástica, equilibrada com a técnica e a função, representada por Niemeyer presente em sua obra desde o pavilhão em New York. De outro, a ênfase estrutural, numa nítida predominância dessa sobre os demais aspectos, representada por Artigas. Nesse contexto, esse artigo busca traçar aproximações e divergências entre essas duas polarizações, através de um exame e análise de alguns projetos capitais que as embasam.

Desde os projetos do Ministério de Educação e Saúde (1936-43) e do Pavilhão Brasileiro em New York, a arquitetura brasileira já havia dado importantes demonstrações de reinvenção sobre um esquema prévio: extroversão da estrutura, ao invés do simples recuo da linha de pilares, que ora perfuram as lajes amebóides, ora ficam livres. Ou ainda, como no Cassino da Pampulha, exteriorizando os volumes especiais, que nas composições corbusianas se inseriam no interior do prisma. Em meados dos anos 50 a arquitetura moderna brasileira é marcada por uma visível divisão que iria romper definitivamente uma certa unidade inicial em torno da Escola Carioca. Na obra de Oscar Niemeyer ocorre também uma certa cisão, pois esse se lança de um lado em direção a uma série de pesquisas estruturais, concentradas na forma dos pilotis e dos já explorados arcos e abóbodas, buscando uma exploração mais livre da estrutura sobre o esquema Dom-ino e, de outro, a partir do Museu de Caracas (1955), a busca da unidade e da forma pura, com a expressão da estrutura, ao invés de hierarquizar os seus elementos secundários em composições aditivas.

Vilanova Artigas, após flertar com as influências de Wright e com a Escola Carioca, constitui-se num nome fundamental do chamado Brutalismo Paulista, que irá se diferenciar do grupo carioca não apenas pelo uso do concreto à vista, já utilizado por Reidy na Escola Brasil Paraguai(1952) e no MAM (1953), mas pelo abandono da leveza do prédio em relação ao solo, produzindo obras que emanem a sensação de massa, coincidindo com uma maneira mais brutal de expor os contrastes em vez de resolvê-los por uma fusão harmoniosa e suave. No entanto, subsiste um certo equilíbrio entre estática e dinamismo, graças aos pilares com linhas oblíquas que diminuem na medida que se aproximam do solo, arrematando os pórticos, como na Escola de Itanhaém (1960-61), ou suportando pesadas vigas-parede que agora conformam os volumes, como na garagem de barcos do Clube Santa Paula (1961-63) nos subúrbios de São Paulo e na Faculdade de Arquitetura da USP (1961-69). Essa tensão visual que a forma estrutural desempenha muito se difere da abordagem de Niemeyer e Reidy, em que a expressão do edifício residia no debate entre estrutura esbelta e vedação como elemento chave na composição de nítidos volumes que parecem pousar sobre o solo. Nessas período, Artigas já havia renunciado à adoção do esquema Dom-ino como foco das tensões com os fechamentos, inclinando-se em contrastar uma pesada carga das paredes estruturais sobre finos pontos de apoio. Outras constantes se somam: horizontalidade, bloco único, destacado do chão, previsão de amplos espaços cobertos, flexibilidade, através da concentração e minimização de funções de serviço e da modulação.

Niemeyer and Artigas: approaches and differences in the quest for formal expression of structure

The importance of expression of structure in Brazilian modern architecture is a matter that, not only mobilized the main architects of gender, served as the springboard for its international affirmation through works as the Brazilian Pavilion in New York (1938-39) the Joint the Pampulha (1942-43) and the Museum of Modern Art (1953). In this expressive character that the structure always assumed in relation to modernity itself in architecture in Brazil has become visible, from the early 50, a fork key: one part of the structure as a means plastic, balanced with the technical and function, Niemeyer represented by this in his work since the flag in Ne York, on the other, the emphasis on structure, a clear predominance of that on the other aspects, represented by Artigas. In that context, this article aims draw parallels and differences between these two polarization, through an examination and analysis of some capital projects that embasam.

Since the projects of the Ministry of Education and Health (1936-43) and the Brazilian Pavilion in New York, the Brazilian architecture already had major demonstrations of reinvention on a previous scheme: extroversion of the structure, instead of simply retreat of the line of pillars, which now drill the slabs amebóides either be free or, as in the Casino of Pampulha, extruding the special volumes, which were covered in corbusiana compositions within the prism. In the mid 50 to Brazilian modern architecture is marked by a visible division that would definitely break some initial unit around the Carioca School. In the work of Oscar Niemeyer is also a certain division, because that is launching a hand towards a series of structural research, focusing on the shape of pilotis and already operated arms and abóbodas, seeking a more free operation the structure on the Dom-ino scheme, and on the other, from the Museum of Caracas (1955), the quest for unity and pure form, with the expression of structure, rather than prioritise their secondary elements in compositions addictive.

Vilanova Artigas, after flirting with the influences of Wright and the Carioca School, is in a critical behalf of the so-called Brutalismo Paulista, which will differentiate the Rio Group not only by the use of concrete in sight, already used by Reidy in School Brazil Paraguay (1952) and the MAM (1953), but the abandonment of the lightness of the building from the ground, producing works that emanate from the sense of mass, coinciding with a more brutal way of exposing the contrasts instead resolve them by a harmonious and smooth merger. However, there remains a certain balance between static and dynamic, thanks to pillars with oblique lines that decreases as they were approaching the ground, arrematando the gateways, and the School of Itanhaém (1960-61), or beams supporting heavy-wall that Now up the volumes, as boats in the garage of the Club Santa Paula (1961-63) in the suburbs of Sao Paulo and in the Faculty of Architecture of USP (1961-69). The visual tension that the structural plays is very different from the approach of Niemeyer and Reidy, where the expression of the building was in discussion between structure and esbelta fence as key element in the composition of volumes that seem clear land on the ground. In such period, Artigas had renounced the adoption of Dom-ino scheme as a focus of tensions with the locks, and comes out in contrast a heavy load of walls on fine points of support.

Also listed were added: horizontal, single block, detached from the floor, provision for broad areas covered, flexibility, through the merger of functions and minimization of service and modulation.

Niemeyer e Artigas: aproximações e divergências na busca da expressão formal da estrutura

A importância assumida pela expressão estrutural na arquitetura moderna brasileira é assunto que não apenas mobilizou os principais arquitetos dessa vertente, como serviu de trampolim para a sua afirmação internacional através de obras como o Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque (1938-39) o Conjunto da Pampulha (1942-43) e o Museu de Arte Moderna (1953).

Dentro desse caráter expressivo que a estrutura sempre assumiu em relação à própria modernidade na arquitetura, no Brasil tornou-se visível, a partir dos anos 50, uma bifurcação fundamental: de um lado a estrutura enquanto forma plástica, equilibrada com a técnica e a função, representada por Niemeyer, presente em sua obra desde o Pavilhão. De outro, a ênfase estrutural, numa nítida predominância sobre os demais aspectos, representada por Artigas. Nesse contexto, esse artigo busca traçar aproximações e divergências entre essas duas polarizações, através de um exame e análise de alguns projetos capitais que as embasam.

Desde os projetos do Ministério de Educação e Saúde (1936-43) e do Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque, a arquitetura brasileira já havia dado importantes demonstrações de reinvenção sobre um esquema prévio: extroversão da estrutura, ao invés do simples recuo da linha de pilares, que ora perfuram as lajes amebóides, ora ficam livres. Ou ainda, como no Cassino da Pampulha, exteriorizando os volumes especiais, que nas composições corbusianas se inseriam no interior do prisma. Em meados dos anos 50, essa arquitetura é marcada por uma visível divisão que iria romper definitivamente uma certa unidade inicial em torno da Escola Carioca.

Figura 1: Escola Pública em Diamantina e Museu de Caracas.

Na obra de Oscar Niemeyer ocorre também uma certa cisão, pois esse se lança, de um lado, em direção a uma série de pesquisas estruturais, concentradas na forma dos pilotis e dos já explorados arcos e abóbodas, buscando uma exploração mais livre da estrutura sobre o esquema Dom-ino e, de

outro, a partir do Museu de Caracas (1955), a busca da unidade e da forma pura, integrando a expressão da estrutura com as vedações, além de eliminar a hierarquia dos elementos secundários do programa em composições aditivas. Portanto, o projeto de Caracas representa um rompimento com a funcionalidade informal na qual suas fluídas formas planas haviam se baseado, concentrando-se na criação da forma pura, aproximando-se mais da tradição neoclássica (FRAMPTON, 1989). Essa unidade em torno de um volume único e puro, que integra e contém todo o programa, já havia sido experimentada em 1951 na Escola Júlia Kubitschek e no Hotel Diamantina. Em ambos os casos, no entanto, a ênfase de suas pesquisas se concentra na busca de uma fachada em plano oblíquo que atuasse como quebra-sol. No primeiro caso, mantém a idéia de um pilotis baseado em Dom-ino no pavimento térreo e simplesmente avança a laje de cobertura que define a face oblíqua do prisma trapezoidal, ao mesmo tempo que criam-se braços que suportam esse avanço. No Hotel, a independência entre os pavimentos fica integrada em uma solução de pilotis em forma de "V" posicionados ortogonais ao plano da fachada, mas ocultos nas divisões dos apartamentos, visíveis somente no pavimento térreo.

A caixa virtual (estrutural) que contém a caixa transparente (não-estrutural)

Figura 2: As Quatro composições e a Villa à Carthage II.

A expressão de um prisma estrutural que envolve os elementos não-estruturais antecede as experiências brasileiras e remonta a obra de Le Corbusier, mais especificamente a terceira das quatro composições, a Ville em Cartago (1928-1929). É provável que motivado pela necessidade de sombreamento das quatro fachadas, muito conveniente à insolação do norte da África, cria um alpendre que circunda os fechamentos externos. Posteriormente, Mies van der Rohe, na Casa fifty by fifty (1951), retoma esse conceito, enfatizando com o uso do aço a criação de espaços no interior do prisma de vidro livres de pilares. Num segundo momento, salienta a dualidade volumétrica, através do recuo das faces da caixa exterior em relação ao volume interno, também motivado pela insolação excessiva de Santiago de Cuba no projeto do Edifício Bacardi (1958).

Figura 3: Fifty by Fifty e Ed. Bacardi.

De volta às experiências brasileiras, mais especificamente a Affonso Eduardo Reidy, é pertinente se enfatizar um fundamental avanço na expressão desse conceito. O projeto da Escola Brasil-Paraguai (1952) não apenas marca o início das suas pesquisas estruturais em torno dos pilotis em “V” perpendiculares ao plano das fachadas, iniciadas por Niemeyer em 1951, como principalmente afirma a expressão da independência entre a ossatura exterior e o prisma transparente nela contida, com uma ênfase nunca vista antes na obra de Niemeyer. Com isso, Reidy inaugura o estabelecimento de duas lógicas, que estão ligadas a duas escalas (WEIDLE et alli, 1980): a monumental e a cotidiana. A primeira, estabelecida pela estrutura que envolve o bloco vedado que constitui a segunda, a escala cotidiana. Mas a independência entre essas duas escalas irá atingir seu ponto culminante no projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM (1953), em que o bloco principal desenvolve o sistema adotado na escola, estendendo-se às duas fachadas principais, substituindo uma secção assimétrica, dinâmica por uma outra simétrica com um equilíbrio mais estático contraposto pelo dinamismo inerente dos pórticos oblíquos que se assentam no solo com a típica leveza da Escola Carioca. Esse sistema garante uma simbiose perfeita entre as necessidades funcionais, através da liberação dos espaços internos, livres de pilares como convém a um museu, com a expressão de objeto significativo que permite ao edifício interagir com o contexto monumental do entorno.

Por seu turno, a experiência de Niemeyer em Brasília será decisiva no desenvolvimento desse tema a partir da série de palácios, definidos por COMAS, como caixas de vidro veladas por peristilos exóticos que se inicia em 1956-1957, com o Palácio da Alvorada. O bloco transparente ficava envolto por uma seqüência de colunas, de início junto aos panos de vidro, ao longo das duas faces longitudinais. No anteprojeto de 1956, já havia fixado o tema fundamental a ser desenvolvido: a moradia seria constituída por um prisma retangular de vidro, preso entre duas lajes salientes, sustentadas por colunatas cuja audaciosa novidade formal iria caracterizar plasticamente o edifício (BRUAND, 1981). No entanto, no projeto definitivo, descola a linha de pilares do plano transparente e, com essa fundamental operação, define duas loggias, uma frontal e outra posterior, assim como a capela, anteriormente dispersa, se conecta diretamente às varandas. A referência à moradia vernacular brasileira se faz sutil, através de uma hábil releitura dos alpendres das casas bandeirantes, Elimina

elementos de composição secundários e mais pitorescos e busca enfatizar o tema fundamental que define o caráter simbólico de uma casa-palácio, fixando a escala e as proporções ideais dessas colunatas, através da aproximação da plataforma de acesso em relação ao solo e da geometria radicalmente mais alongada e retangular do paralelepípedo transparente envolvido por dois alpendres nas duas fachadas maiores, que cumprem um papel crucial para a unidade do conjunto.

Figura 4: 1a, versão do Palácio da Alvorada e sua Versão definitiva (à direita e embaixo).

Nos demais edifícios, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal, ambos de 1958-1960, esse peristilo permanece disposto ao longo das duas fachadas mais alongadas, mesmo que seja introduzido um importante deslocamento da laje de cobertura junto às duas empenas, formando um espaço de galeria sem pilares. No Planalto, a frontalidade da fachada com as loggias é contraposta à inversão de hierarquia da fachada do Supremo que mostra a face lateral para a Praça dos Três Poderes, exibindo o perfil da colunata e acentuando um eixo de simetria paralelo às duas galerias. A

diferenciação entre os dois palácios se complementa pela escala diferente entre os dois pilotis. Ainda motivado pela pressão do sistema construtivo pré-fabricado, retoma a ênfase nas duas loggias longitudinais no projeto não-construído do Instituto de Teologia (1960), mas realiza uma outra operação fundamental: a criação de uma grande praça coberta obtida pelo descolamento total do volume interno em relação ao seu bloco envolvente, realizando a total separação visual entre as duas caixas. Mas, é no Palácio Itamaraty (1965-1967) que essa idéia atinge seu ápice. As colunatas exóticas dos outros palácios se transformam em arcadas contínuas e tridimensionais que atuam decisivamente a favor de uma unidade, em que a planta perfeitamente quadrada acentua ao máximo a expressão de caixa estrutural que circunda todas as quatro fachadas do volume envolvido, formando um conjunto que emerge de um grande espelho d'água. Dessa vez, desloca parcialmente o bloco interno da caixa envoltória criando um grande jardim elevado que na porção central se abre para o céu através de pérgulas. Estava potencializado ao máximo a dualidade volumétrica iniciada por Reidy na Escola Brasil-Paraguai.

Figura 5: Praça dos Três Poderes, destaque para posição dos pilares em relação a fachada, no Instituto de Teologia destaque para loggias e descolamento das caixas.

Em São Paulo, João Vilanova Artigas, após flertar com as influências de Wright e com a Escola Carioca, constitui-se num nome fundamental do chamado Brutalismo Paulista, que irá se diferenciar do grupo carioca não apenas pelo uso do concreto à vista, já utilizado por Reidy na Escola Brasil Paraguai (1952) e no MAM (1953), mas pelo abandono da leveza do prédio em relação ao solo, iniciando uma série de obras que emanam a sensação de massa, e com isso radicalizando os contrastes visuais de maneira mais brutal em vez de resolvê-los por uma fusão harmoniosa e suave.

Nesse sentido, a Escola de Itanhaém (1960-61) se constitui em um marco fundamental, na medida que ao mesmo tempo que dá continuidade às pesquisas estruturais iniciadas por Niemeyer e Reidy, na outra ponta é reveladora de novas características que se contrapõem aos seus contemporâneos cariocas: ao invés de se desprender do solo, a escola se achata contra ele, numa construção extremamente baixa e horizontal com a redução sistemática dos pés-direitos, mas extremamente permeável aos espaços abertos. Mesmo que ainda subsista um certo equilíbrio entre estática e

dinamismo, graças aos pilares arrematando os pórticos com linhas oblíquas que diminuem na medida que se aproximam do solo, Artigas introduz uma forte contraposição entre aspectos tão contraditórios e rompe com a principal característica da arquitetura moderna brasileira – a leveza. Essa tensão visual que a forma estrutural desempenha muito se difere da abordagem de Niemeyer e Reidy, em que a expressão do edifício residia no debate entre estrutura esbelta e vedação como elemento chave na composição de nítidos volumes que parecem simplesmente pousar sobre o solo.

Figura 6: Ginásio de Itanhanhem.

Vigas-parede: a caixa hiper real

Se a escola de Itanhaém representou novas abordagens sobre o tema da fachada inclinada em pórticos transversais, é na esfera privada, nos projetos das casas Olga Baeta (1956) e Mário Taques Bitencourt (1959) que ocorre o vetor decisivo nessas experimentações estruturais. Na pequena casa de 56, surgem pela primeira vez as duas empenas estruturais de concreto à vista que, nesse caso, simplesmente definiam os limites do volume externo. Na outra casa, se afirma o paralelismo do conceito de caixa dentro da caixa, simultaneamente experimentado pelo grupo carioca. No entanto, a criação de pesadas vigas-parede modificam substancialmente essa idéia. Dessa vez, esse novo envelope estrutural conforma um volume unitário, uma caixa pesada e fechada nos seus extremos por paredes cegas de concreto, mas totalmente aberta nos lados maiores. Portanto, apoiada somente em quatro pontos de apoio que se constituem em prolongamentos oblíquos das próprias empenas. Já não há nenhum tipo de concessão estrutural no interior desse espaço, livre de pilares intermediários. A separação entre ossatura e vedação que, antes se estabelecia por independência entre o esqueleto e os panos de muro, agora se expressa volumetricamente, através da virtual duplicidade entre o prisma externo, ligado à estrutura maciça que envolve o outro, ligado aos fechamentos leves. Nesse período, Artigas já havia renunciado à adoção do esquema Dom-ino como foco das tensões com os fechamentos, inclinando-se em contrastar uma pesada carga das paredes estruturais sobre finos pontos de apoio:

Figura 7: Casa Olga Baeta (canto superior esquerdo) e Residência Taques

“O concreto utilizado não é só uma solução mais econômica, como corresponde à necessidade de se encontrar meios de expressão artística, lançando mão da estrutura do edifício, sua parte mais digna. A estrutura para o arquiteto, não deve desempenhar o papel humilde de esqueleto, mas esprimir a graça com que os novos materiais permitem dominar as formas cósmicas, com a elegância de vãos maiores, de formas leves”.¹

Para Artigas, uma solução mais econômica está ligada à expressão material do edifício em um único elemento físico, o concreto armado, entendido não mais como esqueleto e sim como massa contínua, que se expressa do ponto de vista da composição, implicitamente em um volume único: “essa abordagem do problema permite reunir todo o programa em um só bloco, solução que poderia concorrer para a reorganização dos bairros residenciais, em geral de aspecto anárquico dado o vício de distribuir os programas das residências em pedaços, com edículas e blocos separados”. Adoção do bloco único destacado do chão, horizontalidade, previsão de amplos espaços cobertos, flexibilidade, através da concentração e minimização de funções de serviço e da modulação são constantes já presentes nessas verdadeiras maquetes em escala doméstica que se afirmarão em seguida em projetos decisivos no âmbito coletivo: os vestiários do São Paulo Futebol Clube (1961), o Anhembi Tennis Club (1961), a garagem de barcos do Clube Santa Paula (1961-63), e a Faculdade de Arquitetura da USP (1961-69).

Nos vestiários, um imenso bloco longilíneo com mais de 130m, com largura de apenas 15m conforma uma cobertura que se apóia em duas maciças paredes cegas sobre pilotis, com formas inesperadas,

¹ BARDI, Lina Bo. **Vilanova Artigas**. Portugal: Blau, 1997

perpendiculares ao plano das empenas. O pavimento térreo é extremamente transparente, ora livre, ora fechado por caixilhos de vidro. No pavimento superior, a iluminação se faz zenital, solução já testada na Escola de Guarulhos. No Anhembi, retoma o tema dos pórticos, iniciado nas escolas, mas torna-os tridimensionais, uma espécie de *origamis* em concreto armado, suspendendo o edifício do solo. Contudo, será na garagem de barcos que o tema da caixa estrutural contínua apoiada sobre poucos pontos de apoio mais se radicaliza. A ênfase se desloca da forma especial dos pórticos para uma estrutura que produz uma espacialidade contínua, em que até os apoios são simples prolongamentos oblíquos das vigas-paredes, já experimentados na casa Taques. O resultado é uma cobertura horizontal em concreto armado com grandes balanços e que apenas pousa no solo sobre juntas metálicas que atuam a favor das dilatações térmicas. Dessa vez, o programa é resolvido sem a caixa de vidro interna à caixa estrutural – simplesmente um imenso terraço de pedra abrigado da chuva.

Figura 8: Em cima Garagem de barcos Santa Paula, embaixo Anhembi Tênis Clube e FAU-USP.

Finalmente, no edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAU-USP), Artigas realiza a sua obra-síntese, reunindo as novas abordagens espaciais dos edifícios escolares, ou seja, rompimento da tipologia de pavilhões em série, em favor de um partido de monobloco que proclama a continuidade dos espaços, já que introjeta o pátio coberto na composição interna dos ambientes, associado às experimentações estruturais iniciadas nas casas. O resultado é

impressionante: um vasto paralelepípedo retangular, uma literal caixa estrutural em concreto armado nu, composta por quatro vigas-parede as quais definem as faces laterais cegas que repousam sobre 14 pilares em forma de trapézios duplos, opostos pela base menor. Essa imensa tensão do peso visual das paredes cegas contrasta com a caixa interna, recuada e envidraçada que conforma um grande peristilo colossal. Internamente, o edifício se revela como um imenso pátio coberto, tensionado, de um lado, pela verticalidade de um grande vazio central, de outro pelas linhas horizontais dos pavimentos que são percebidos como volumes desencontrados em vários níveis. Somam-se a tudo isso, quatro fileiras de pilares cilíndricos que apóiam esses volumes internos e a cobertura, definida por uma grelha que banha com luz difusa a grande praça coberta.

O embrião conceitual contido nas casas Baeta e Taques chegava ao máximo da sua afirmação: o emprego de materiais brutos e nus associados a uma absoluta continuidade espacial, ou seja, uma arquitetura que se revele pelo seu caráter material simples e despojado e que facilite os contatos humanos, ambos ideais ligados à vida comunitária, bem ao gosto de seu *ethos*.

De volta às quatro composições de Le Corbusier

Se com Artigas as experiências domésticas se constituíram em um laboratório para os grandes trabalhos, anteriormente com Le Corbusier já havia ocorrido o mesmo. Foi somente a partir do concurso do Palácio da Liga das Nações (1927-1928), por ele denominado uma casa - um palácio, que obteve um pretexto para aplicar as constatações de suas investigações compositivas, em um projeto de grandes proporções. Até então, grande parte das suas explorações no campo da edificação se restringia às suas famosas *Villas*, em que reservava muita atenção ao prisma básico. No entanto, nos grandes encargos, por exigência programática, obrigou-se a uma estruturação do conjunto baseada na adição de elementos constitutivos, como na Ville La Roche - única aditiva das quatro composições, que a seguir eram manipulados de modo a gerar um determinado número de ordenações alternativas.

Nesse sentido, a recusa de Artigas em adotar os arranjos de vários volumes em programas extensos significa mais uma radical ruptura com a filiação corbusiana da arquitetura brasileira de até então. Em nítida contraposição, na produção de Reidy as composições aditivas são predominantes. Para Niemeyer, mesmo após a cisão do projeto de Caracas, em que um volume único se justifica a partir das características específicas do lugar, a liberdade de escolha das composições é abertamente defendida:

“Exigem que as soluções se contemham em plantas simples e compactas visando a volumes puros e geométricos, solução que às vezes adoto, mas que não aceito como dogma e para isto acomodam, dentro destas formas pré-estabelecidas, programas complexos que exigiriam, justamente para atender às razões funcionais que tanto defendem, partidos diferentes e recortados. E assim, para

*manter o purismo desejado, os purismos aparentes, criam o verdadeiro formalismo, formalismo mais grave e inconteste, porque não se resume na especulação plástica dos elementos estruturais da arquitetura, mas no seu próprio desvirtuamento, no que ela apresenta de básico e funcional por excelência”.*²

Em Artigas, o lugar atua como parâmetro na definição do zoneamento dos volumes internos sob uma única cobertura e não como um agente de definição da composição ou da tipologia. O bloco único justifica-se assim, como um paradigma, vinculado à necessidade de enfatizar a forma volumétrica estrutural, uma vez que tal acento se enfraquece em arranjos de vários volumes.

A caixa virtual versus a caixa hiper-real

Portanto, a opção na composição em bloco único representa acima de tudo uma escolha pela ênfase na expressão da massa estrutural contínua em que os jogos de volumes ocorrem internos ao bloco envoltório, como no prédio da FAU-USP. A caixa transparente interna passa a desempenhar um papel secundário e opcional. Na garagem de barcos, desaparece como contraponto volumétrico, em favor da expressão absoluta da caixa exterior. O aspecto material do volume remanescente é, pela sua materialidade, extremamente denso, maciço, no entanto, a sua articulação formal é testemunha do oposto: inexistem empenas ou qualquer referência a áticos, as extremidades são definidas por vazios, um brutal anti-classicismo³, nunca antes visto em Le Corbusier, desde as suas teorias dos anos 20 até o pós-guerra. Uma caixa *hiper-real* que cria efeitos simultâneos de densidade e leveza.

Em lado oposto, o Palácio do Itamaraty se revela como uma inversão total. O foco das tensões se dilui entre os dois volumes - o envoltório por ser extremamente permeável, permite o descortino do interno que se revela independente. Na sede da Editora Mondadori (1968), mesmo quando retoma a ligação física entre as duas caixas, suspendendo o volume interno junto ao teto do bloco estrutural, nunca realiza a fusão em um todo, mantém uma forte dualidade visual. Por opção, a rejeição de Niemeyer ao uso obrigatório do prisma puro, está ligada a uma indiferença na opção compositiva que transcende a experiência contida nas quatro composições, uma vez que Le Corbusier nesse período, a despeito de sua inexperiência com temas fora do âmbito residencial, se posicionava com um certo desdém em relação aos partidos aditivos se comparados com as três composições unitárias.

² Niemeyer, Oscar. **Minha experiência em Brasília**. Rio de Janeiro: Vitória, 1961.

³ Segundo COLQUHOUN (1986), Le Corbusier difere da maioria dos arquitetos modernos ao se opor a uma rejeição absoluta da tradição clássica e vernacular. Esses deslocamentos estão ligados principalmente à teoria dos cinco pontos de uma nova arquitetura em que cada um dos princípios possui uma correspondência antagônica com o Classicismo.

Figura 9: Editora Mondadori e Palácio do Itamaraty

É preciso fazer cantar os pontos de apoio

A dualidade implícita no esquema *box in the box* não corrompe a unidade plástica pretendida através do equilíbrio de vários elementos envolvidos. Niemeyer investe no debate entre a permeabilidade do volume estrutural e a transparência do volume contido, expresso pelos fechamentos. Essa dualidade se faz análoga ao diálogo implícito no esquema Dom-ino. Se arquitetura é a arte de fazer cantar o ponto de apoio, conforme proclamava Auguste Perret, esse “fazer cantar” se processa de maneiras distintas. Mesmo quando Niemeyer rompe com a bifurcação entre ossatura e muros, essa aproximação com Artigas se produz através de um bloco fechado e pesado em concreto à vista, sem a grande tensão entre massa construída e esbeltez do ponto de apoio. No projeto do Edifício de Classes da Universidade de Constantine (1968) - um gigantesco paralelepípedo de 300m de comprimento fechado por duas longas vigas-parede de mais de 4m de altura, pesados pilares em forma de tronco de pirâmide cumprem um efeito inverso aos de Artigas. Niemeyer recusa os contrastes brutais em favor de uma expressão mais serena e homogênea da estrutura.

Figura 10: Apoio e pilar do Palácio da Alvorada e à esquerda, Croquis de Constantine no centro e apoio da viga-parede da Garagem de barcos à direita.

Um retorno às suas pesquisas estruturais dos anos 50 confirma essa recusa. Nos experimentos relativos aos pilotis em “V”, paralelos ao plano das fachadas longitudinais, o seu perfil típico se revela apenas quando suportam as faces totalmente abertas e permeáveis da caixa-entablamento. Nas empenas cegas e, em conseqüência, pesadas, se mostram simplesmente perfilados como pilares já

previstos em Dom-ino. A eliminação da tensão dos apoios oblíquos se confirma no Palácio da Agricultura (1951), único bloco vertical do conjunto edificado do Parque Ibirapuera. Essa nítida contraposição desaparece completamente, sob a extrema horizontalidade do Palácio dos Estados (1951) em que o pilar em “V”, nesse caso assimétrico, se revela na fachada cega sem peso visual. O pilar modificado no pilotis cumpre uma função de transferência de cargas dos suportes dos pavimentos-tipo para o andar térreo, em que se deseja diminuir a sua freqüência. A regra se confirma em outros edifícios altos: Hospital Sul América (1952), Fundação Getúlio Vargas (1955), ambos no Rio de Janeiro, edifício residencial para a exposição Interbau (1955) em Berlim. A experiência resultou em uma das marcas registradas das suas buscas estruturais. No entanto, sempre evitou revelar o perfil característico desses pilares em relação ao peso vertical das empenas cegas. Em Brasília, os croquis da versão definitiva do Palácio da Alvorada não deixam dúvidas do hábil manejo em ocultar a verdadeira seção dos pilares, a fim de criar a ilusão de que o edifício quase que flutua sobre a paisagem. Compartilha com Artigas a ambição de criar ilusão na percepção visual do apoio quando toca o solo, mas elimina qualquer possibilidade de tensão entre o suporte e elemento suportado – o sistema de lajes adotado permite uma absoluta esbeltez dos bordos visíveis da cobertura que se radicaliza na eliminação de dois pilares junto à entrada principal.

Ruptura versus pluralidade

O rompimento de Artigas com a sintaxe corbusiana é provável que tenha um forte *leit motiv* ideológico. Até então, a sua comunhão com a planta livre atesta uma profunda compreensão da linguagem fundada na dialética entre esqueleto *versus* vedações. O final dos anos 40 testemunha várias casas importantes: Czapski, Heitor de Almeida, a segunda casa do arquiteto. No edifício em altura, o Louveira se constitui em um novo paradigma de implantação urbana, uma vez que seu pátio de honra se amálgama com a Praça Vilaboim. Já em 50, na Rodoviária de Londrina, percorre o caminho em busca da forma livre que Niemeyer já iniciara na igreja da Pampulha. A Casa da Criança de Londrina demonstra uma rara habilidade no jogo sábio de volumes sob a luz⁴. Mas os seus *caminhos da arquitetura*⁵ seriam outros: a militância no Partido Comunista pós-45 rejeita o mito de Apolo *versus* Dionísio. Rechaça tanto Le Corbusier como Frank Lloyd Wright; um pensa que o retrocesso da sociedade salvará o capitalismo de sua queda irremediável – finge-se arrependido do domínio burguês que exerce e diz-se democrático em oposição ao facismo de Apolo⁶.

⁴ É uma referência parcial ao conceito de arquitetura de Le Corbusier, que se fundamenta no jogo sábio e magnífico dos volumes sob a luz.

⁵ ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac e Naify, 1999.

⁶ ARTIGAS, 1999, p. 29.

Cisão, bifurcação, sem exclusão das experiências precedentes. A trajetória de Niemeyer comporta uma pluralidade que impressiona pelo tom especulativo que se reitera ao longo de sua obra. A envergadura e o aprofundamento da experimentação não tem similaridade. É certo que a Ville Cartago está na origem da extroversão da caixa estrutural. Em solo americano, a fertilização do paradigma previsto em concreto armado se funda por Mies na caixa metálica, que em seguida se descola. A loggia de Havana é posterior às manobras Sul-americanas. O talento de Reidy produz dois projetos emblemáticos. Tanto na Escola de Assunção, como no MAM, o conceito avança. Nas mãos de Niemeyer assume um viés sem precedentes: introduz a ordem colossal, já utilizada no MES, na varanda vernacular que se incorpora ao projeto definitivo do Palácio da Alvorada e, em seguida, afirma uma dualidade absoluta entre as duas caixas no Instituto de Teologia. Sem precedência, é o jardim sob pérgulas que encima a caixa transparente do Palácio do Itamaraty. Em paralelo, também abandona o esquema Dom-ino em direção às experiências com as vigas-paredes. Seguem-se os projetos do Edifício de Classes da Universidade de Constantine e outros no exterior ou em Curitiba.

Mas, se a inflexão do projeto de Caracas se revela como uma inicial aproximação à obra madura de Artigas, a aproximação é parcial e se constitui em um grande paradoxo que sintetiza as suas divergências relativas à expressão da estrutura. Para o arquiteto da FAU-USP, a condição de volume único não elimina o acento expressivo sobre a estrutura que simultaneamente desloca-se para a sua condição tátil - enquanto continuidade material que se desdobra na idéia de fluidez espacial *under one roof*, e nas transmutações de vigas-paredes em pilares que também assumem a condição de fechamentos. Se a rejeição total de Artigas ao esquema Dom-ino representa a origem estética de sua mutação conceitual, os diferentes olhares sobre a leveza estrutural concentram o núcleo da polarização entre Niemeyer e Artigas:

“Não tem uma pirâmide? Que tem uma base sólida, uma das figuras mais sólidas que há. De repente essa pirâmide acaba num ponto e existe um outro ponto virtual aqui, no centro da pirâmide. Aqui tem essa parede, que desce, vai se afinando até encontrar-se com a coluna. Nem sei se isso é coluna, porque é como se eu dissesse que é um elemento de vedação, a parede, procura ser coluna. E a coluna também quer ser vedação. Depois percebi que você teve um cuidado na hora de fazer essas colunas para dar uma qualidade ao concreto, uma qualidade tátil”.⁷

⁷ ARTIGAS, João Batista Vilanova. **A função social do arquiteto**. São Paulo: Nobel, 1989. Fragmento da arguição de Flávio Motta no concurso para professor titular em junho de 1984.

FIGURAS:

Figura1: Escola Pública em Diamantina, Revista Projeto abril 2008 e Museu de Caracas, PAPADAKI, 1960, fig 53.

Figura 2: : As quatro composições e a Villa à Carthage II, JEANNERET, 1946, Vol 1, p.186-175.

Figura 3: Fifty by Fifty, DREXLER, 1960, fig 94 e Bacardi, DREXLER, 1960, fig 111 .

Figura 4: Croquis da 1a. versão do Palácio da Alvorada, Módulo 6, pag.14. Plantas da 1a, versão do mesmo palácio, DOMUS, Jun-1957, pág.2.

Figura 5: Perspectiva da Praça dos Três Poderes, CORONA, 2001, pág.66.

Figura 6: Ginásio de Itanhagem, Croquis in BARDI 1997, pág. 90.

Figura 7: Casa Olga Baeta e Residência Taques in BARDI 1997, pág 73, 82 e 83.

Figura 8: Garagem de barcos Santa Paula in BARDI 1997, pág. 99 e Anhembi e FAU-USP in ARTIGAS, 1989, p89 e 91.

Figura 9: Editora Mondadori in Módulo Especial Oscar Niemeyer e Palácio do Itamaraty <http://www.inforel.org/fotoNoticia/ltamaraty3.jpg> .

Figura 10: Apoio e pilar do Palácio da Alvorada in Modulo 7, pág. 23 e a direita, apoio da viga-parede da Garagem de barcos, in BARDI, 1997, pág. 100.

Referência Bibliográfica

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. 2.ed. São Paulo: Cosac e Naify, 1999.

ARTIGAS, João Batista Vilanova –1915-1985. **A Função Social do Arquiteto**. São Paulo: Nobel, 1989.

BARDI, Lina Bo. **Vilanova Artigas**. Portugal: Blau, 1997.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

COLQUHOUN, Alan. **Essays in Architectural Criticism**. New York: MIT Press, 1986.

FRAMPTON, Kenneth. **História crítica de la arquitectura moderna**. 4.ed. Barcelona: G.Gili, 1989.

JEANNERET, Pierre - **Le Corbusier: oeuvre complète de 1910-1929** - Zurich. Les Éditions D'architecture Erlenbach, 1946.

MÓDULO. Rio de Janeiro: n.06.

MÓDULO. Rio de Janeiro: n.07.

MÓDULO. Rio de Janeiro: Especial Oscar Niemeyer.

PAPADAKI, Stamo; COSTA, Lucio. **The work of Oscar Niemeyer**. 2.ed. Nova Iorque: Reinhold, 1951.

PAPADAKI, Stamo - **Oscar Niemeyer** - Nova York. George Braziller, 1960.

WEIDLE, E.P.S. et alli. **Considerações em torno da dimensão artística e cultural na obra de arquitetura**. Projeto, Arquitetura, Planejamento, Desenho Industrial, Construção. Jan. -Fev. 1980, n. 18.